

МОДУСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ В РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО

Имомалиев Шукур-Магистрант 2 курса Термезского государственного университета

Хужанова Озода Тожиевна - заведующий кафедрой русской и мировой литературы, док.фил. (PhD) по филологическим наукам

Термезский государственный университет

Аннотация: в данной статье рассмотрены модусы художественности на примере романа Достоевского Ф.М.

Ключевые слова : уста, герой, модус, человеческая душа, роман, традиция.

Модус художественности - это «всеобъемлющая характеристика художественного целого. Это тот или иной строй эстетической завершенности, предполагающий не только соответствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и читательского восприятия, но внутренне единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику»

Модусы художественности формируют не только авторско-читательскую коммуникацию, но и «онтологию» коммуникации, в основании которой находится позиция субъекта текста (в лирике: лирический субъект, герой, нарратор и т. д.) по отношению и к «миру», и к «фигуре» «другого». Важность наличия / отсутствия образа другой личности в художественном тексте той или иной модальности усиливает «конфликтное самопознание человека в бытии» [6, с. 17]. Например, для драматической модальности образу «другого» противопоставляется «я», что делает последнего неуязвимым и «неуничтожимым» [4, с. 73]. Ученый отмечает, что, начиная с эпохи Романтизма, модусы художественности начинают сосуществовать в рамках одного литературного произведения. «Во всех подобных случаях эстетическая целостность достигается при условии, что одна из стратегий оцельнения (типов завершенности) художественного мира становится его эстетической доминантой, - не ослабленной, а, напротив, обогащенной конструктивным преодолением субдоминантных эстетических тенденций» [4, с. 77].

Рассматривая традиции изображения «мизеров», «мизераблей», «крошечных», «бедных», «забитых» людей в русской литературе с 1840-х по 1860-е гг. Ф. М. Достоевский устами героя романа «Преступление и наказание» назвал их «мизерами с человеческой душой» и полагал «восстановление погибшего человека» основной мыслью искусства всего XIX столетия. Исходной точкой исследования становится роман Достоевского периода натуральной школы «Бедные люди», в котором автор осуществил перелицовку сентименталистской поэтики в соответствии с новыми запросами литературы, акцентировав социально-экономический смысл концепта «бедные люди». В 1860-е гг. сентиментально-натуралистический стиль Достоевского меняется, и в его фельетонах из «Петербургских сновидений» дискурс бедности начинает звучать достаточно иронично; отчасти это было связано с полемическими задачами Достоевского. Изменение модальности в изображении «мизеров с человеческой душой» происходило преимущественно от 40-х гг. к 60-м гг. XIX в. 1840-е гг. берутся как точка отсчета, поскольку это время натуральной школы, поставившей перед литературой задачу отображения «толпы и ее представителей» (В. Г. Белинский), время формирования осознанного дискурса социальности («Социальность, социальность или смерть – вот девиз мой», – писал В. Г. Белинский в письме к В. П. Боткину 8 сентября 1841 г. [Белинский, с. 69]), который для современников был обозначен не только очерковым жанром, процветавшим на страницах альманахов и сборников, но и первым романом Достоевского «Бедные люди».

В творчестве Достоевского после 1861 г. тема «бедных людей», «униженных и оскорбленных» – «мизеров с человеческой душой» – в прежнем виде уже не будет представлена, она станет осмысляться писателем в философском, метафизическом ключе. Первоначальная редакция «Преступления и наказания – «Пьяненькие» – была преобразована в совершенно иной роман, главный герой которого осуществляет кардинальную переоценку темы бедности, превратив «мизераблей» в «тварей дрожащих», а новейший буржуа Лужин стремится «взять жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать... и попрекать тем, что она ...

облагодетельствована» : так Достоевский разоблачает популярный и вполне жизненный сюжет как западного, так и русского романа – от Ч. Диккенса до его же собственных произведений («Братья Карамазовы», «Кроткая»). С 1860-х гг. тема «бедных людей» получает непосредственное практическое наполнение, во многом определяя политический климат эпохи . Общее изменение звучания народной темы (с которой смыкалась, но не была ей тождественна тема «бедных людей») неоднократно отмечалось в критике. Е. Утин писал: Прежде у нас... содержание для повестей и романов заимствовалось из народного быта, но на этот быт набрасывали какое-то поэтическое облако, так сказать, идеализировали его. Писатели наши были воодушевлены самыми возвышенными идеями, самыми гуманными принципами, и потому, глядя на народ, на его несчастное положение, на его загнанность, забитость, у них являлось сожаление, сострадание к горькой жизни русского человека, и такое же сожаление, сострадание они старались вызвать в читателях своих повестей и рассказов. Жизнь мужиков, их бедствия изображались большею частью в таком патетическом стиле, что самые грубые натуры должны были на минуту смягчиться . В отличие от «прежних», «новейшие писатели предпочли отнестись к этому предмету как нельзя более трезво, не прикрывая поэтическим облаком той некрасивой, тяжелой картины, которую представляет собою наша народная жизнь» .

Таким образом, вариации на тему «бедных людей», а шире – народа, как и отношение к ней в литературе этого времени, становятся гораздо более разнообразны, и модусы сочувствия, сострадания – чувств, которые могут служить катализаторами формирования «социального воображаемого», «социального тела», подвергаются писательской и критической ревизии.

Литература:

1. Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды [Электронный ресурс] // Lib.ru: Библиотека Максима Машкова. URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0790.shtml (дата обращения: 20.08.2019).

2. Руднева Е. Г. Пафос художественного произведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. 164 с.
3. Поспелов Г. Н. Теория литературы. М.: Высш. шк., 1978. 351 с.
4. Хализев В. Е. Теория литературы: учебник. М.: Высшая школа, 2002. 437 с.
5. Андреев А. Н. Лекции по теории литературы. Целостный анализ литературного произведения: учеб. пособие для студентов вузов. Минск: БГУ, 2012. 148 с.
6. Плеханова И. И. Интеллектуальная поэзия: Иосиф Бродский, Генрих Сапгир, Д. А. Пригов: монография. М.: Флинта: Наука, 2016. 168 с.
7. Волков И. Ф. Теория литературы: учеб. пособие для студентов и преподавателей. М.: Просвещение; Владос, 1995. 256 с.